

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Implementierung einer vernetzten Steckdose mit austauschbarer
Schnittstelle

Eine Beispiel für Bedarfssteuerung in Privathaushalten

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Studiengang Angewandte Informatik

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

2. Prüfer: Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von: Leon Enzenberger

Immatrikulationsnummer: s0568823

Eingereicht am: 13.02.2023

Kurzbeschreibung

Diese Arbeit behandelt die Schaffung einer Plattform, bestehend aus Hardware und Software, mit der verschiedene APIs erforscht werden können. Dies soll besonders die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen fördern, die von einer effizienteren Auslastung des Netzes profitiert.

Hierzu wurde zunächst eine geeignete Hardware-Plattform ausgewählt, die es ohne Modifikation ermöglicht, eigene Software auf sich zu installieren. Anschließend wurde für diese Hardware passende Software geschrieben, die es für Interessierte so einfach wie möglich gestalten soll, eigene Implementierungen für APIs zu entwickeln und auszuführen.

Hierzu wurden die Hardwarekomponenten der Hardware-Plattform so weit wie möglich abstrahiert und ein einfaches Interface für die Implementierung von APIs geschaffen. Des Weiteren wurden alle notwendigen Tools zu Programmierung so vorbereitet, dass sie einfach zu installieren und zu nutzen sind. Zusammen mit dem einfach zu erlernenden Syntax der verwendeten Programmiersprache „Micropython“ soll die Implementierung eigener APIs auf einen Minimalaufwand reduziert werden.

Zu Demonstrationszwecken wurden zwei unterschiedliche APIs implementiert. Eine nutzt dabei die öffentliche Schnittstelle des Stromanbieters „Awattar“ und ermöglicht die Nutzung dynamischer Strompreise. Die andere API ermöglicht die direkte Steuerung der Intelligenten Steckdose durch einen Server.

Um das Konzept auch Laien demonstrieren zu können, wurde auch eine graphische Web-Oberfläche geschaffen, die die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten präsentiert und ändern lässt.

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Erforschung neuer Energienutzungskonzepte zu beschleunigen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Problemstellung und Zielsetzung	2
1.3	Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Dynamische Stromtarife	4
2.2	Microcontroller	5
2.3	UART	5
2.4	Asynchroner Code	7
3	Analyse	9
3.1	Hardware	9
3.2	Software	12
3.3	APIs	13
3.3.1	Polling API	14
3.3.2	WebSocket API	14
4	Konzeption	16
4.1	Projektmanagement	16
4.2	Development-Setup	17
4.2.1	Repository	18
4.2.2	Tooling	19
4.2.3	Testing	19
4.3	Architektur	20
4.3.1	API Interface	20
4.3.2	Hardware Zugriff	21
4.4	Graphisches Interface	22
4.5	Persistenz	23

5	Implementierung	24
5.1	Vorbereitung Hardware	24
5.1.1	UART-Adapter	24
5.1.2	Micropython Installation	26
5.2	Netzwerkverbindung	27
5.3	Zeit-Synchronisation	28
5.4	Ansteuerung Hardware	28
5.4.1	Binäre Output-Devices	29
5.4.2	Buttons	29
5.5	APIs	31
5.5.1	Polling API	31
5.5.2	Websocket API	33
5.6	API Controller und Graphisches Interface	35
5.7	Persistenz	36
5.8	Automatisierung und Standardisierung	37
5.8.1	Lokal	37
5.8.2	Remote	38
6	Test	39
7	Evaluation	42
7.1	Funktionalität	42
7.2	Zuverlässigkeit	42
7.3	Gebrauchstauglichkeit	43
7.4	Sicherheit	43
7.5	Effizienz	44
7.6	Wartbarkeit	44
7.7	Portabilität	44
7.8	Kompatibilität	44
8	Fazit	45
8.1	Zusammenfassung	45
8.2	Kritischer Rückblick	45
8.3	Ausblick	46
	Abbildungsverzeichnis	I
	Source Code Content	II

Glossar	III
Literaturverzeichnis	IV
Onlinereferenzen	V
Bildreferenzen	VII
Eigenständigkeitserklärung	VIII

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Wir befinden uns in einer Zeit der Rezession. Eine Pandemie und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen unterbrachen zeitweise viele Lieferketten. Darüber hinaus ist in Europa ein Krieg ausgebrochen, der nicht nur mit konventionellen Waffen geführt wird. Sowohl die direkten Kriegsparteien als auch verbündete Dritte belegten sich gegenseitig mit Sanktionen. Das Ausbleiben von Gaslieferungen durch Russland und ein Ölembargo führten in Deutschland und Europa zu stark erhöhten Energiepreisen. [vgl. tag22]

Die Kombination von Inflation und hohen Energiepreisen betrifft nahezu unmittelbar jeden deutschen Bürger und rückt in Zeiten des Klimawandels unsere Energiewirtschaft ins Zentrum des Diskurses.

Ungeachtet der Klimaziele Deutschlands und der mit Gaslieferungen verbundenen Abhängigkeit von Ländern, die Menschenrechte verletzen, wird Gas nicht so schnell aus dem deutschen Strommix verschwinden. Auch in Zukunft soll es noch als Reservekapazität eingesetzt werden, um Lastspitzen auszugleichen. [vgl. deu22]

Diese Arbeit soll einen Ansatz diese Lastspitzen zu verringern beleuchten und beispielhaft umsetzen.

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

Die meisten Menschen haben einen Tagesrhythmus, der sich am Sonnenstand orientiert. Der überwiegende Teil der Bevölkerung steht morgens auf, arbeitet über den Tag und geht abends schlafen. An diesem Verhalten orientiert sich auch unser Stromverbrauch. Typischerweise wird morgens das Licht angeschaltet, es werden drei Mahlzeiten am Tag gegessen und abends klingt der Tag bei künstlichem Licht aus. Für unser Stromnetz bedeutet das erwartbare Spitzenlasten. [vgl. EnA]

Gewisse stromverbrauchende Aktivitäten, wie das Einschalten der Beleuchtung, sind zeitlich unflexibel. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Vorgängen, bei denen der genaue Zeitpunkt der Durchführung nicht so wichtig ist. Spülmaschinen oder Waschmaschinen müssen nicht unbedingt genau dann laufen, wenn sie eingeschaltet werden, sondern sollten erst bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Arbeit erledigt haben. Gleiches gilt für das Laden elektronischer Geräte. Das Handy oder die Smartwatch müssen erst am Morgen vollgeladen sein und der Laptop, der eh am Arbeitsplatz mit Strom versorgt wird, muss unter Umständen gar nicht ganz voll werden, wodurch auch sein Akku geschont würde.

Diese zeitlich flexibel gestaltbaren Abläufe bieten das Potential, den Verbrauch dynamisch anzupassen. Einerseits könnte der Endnutzer mit den passenden Werkzeugen den Zeitpunkt des Verbrauchs selbst regulieren, um günstige Strompreise in der Nacht auszunutzen. Andererseits könnten aber auch durch beispielsweise einen Stromanbieter gezielt Verbraucher an- oder ausgeschaltet werden, um den Bedarf gezielt zu steuern und dadurch die Höhe von Spitzenlasten im Netz zu reduzieren.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Plattform bestehend aus Hard- und Software zu schaffen, die eine solche Steuerung ermöglicht und sich zu Forschungszwecken problemlos an verschiedene Szenarien anpassen lässt. Hierbei soll es sich um ein Gerät handeln, das zwischen dem Verbrauchergerät und dem Stromnetz installiert wird und das Verbrauchergerät so bei Bedarf ein- oder ausschaltet.

Um die Komplexität der Aufgabe überschaubar zu halten, zielt diese Arbeit auf solche Geräte ab, deren Verbrauch primär durch das Herstellen oder Unterbrechen eines Stromflusses geregelt werden kann. Hierzu zählen unter anderem Batterien und Beleuchtungseinrichtungen.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Zunächst wurde der Markt nach einer geeigneten Hardware-Plattform untersucht. Hierbei wurde ein eigener Entwurf und unterschiedliche bereits existierende Designs betrachtet. Dabei wurde sich letzten Endes für ein bestehendes Design entschieden.

Im Einklang mit dieser Suche wurde eine geeignete Softwareplattform ausgewählt. Die Entscheidung fiel auf „Micropython“, da es sich mit einer einfachen Erweiterbarkeit, Erlernbarkeit und Funktionalität auszeichnet. Diese Eigenschaften sollen die Hürde gering halten, diese Arbeit zu Forschungszwecken einzusetzen oder gar von interessierte Privatpersonen verwendet zu werden.

Anschließend wurden grundlegende Funktionen wie das Ein- und Ausschalten eines Gerätes, die Vernetzung mit dem Netzwerk und die drahtlose Kommunikation mit einem anderen Gerät umgesetzt.

Nachdem die Netzwerkverbindung hergestellt war, wurden eine nutzerfreundliche Art des Deployments und weitere notwendige Funktionen so weit wie möglich automatisiert und vorkonfiguriert. Auch dieser Schritt zielte darauf ab, die Einstiegshürde für Nutzer niedrig zu halten, indem viele Entscheidungen zur Einrichtung und der Wahl der Entwicklerwerkzeuge im Vorfeld abgenommen werden.

Schließlich wurde die grundlegende Definition der Schnittstelle durchgeführt, die das Produkt für unterschiedliche Einsatzzwecke flexibel anpassbar machen soll. Parallel dazu wurden zwei verschiedene Implementierungen für die Verknüpfung mit externen APIs implementiert, die exemplarisch unterschiedliche Einsatzzwecke demonstrieren sollen.

Zuletzt wurde ein grafisches Interface geschaffen, das es dem Nutzer ermöglicht, die Plattform zu konfigurieren und seine Schnittstelle während der Laufzeit auszutauschen. Die gesamte Entwicklung konnte durch die Verwendung einer Versionskontrolle nachvollziehbar umgesetzt und zentral dokumentiert werden. Darüber hinaus wurden alle Funktionen soweit wie möglich automatisiert als Unit-Tests getestet.

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Dynamische Stromtarife

Der Strompreis an der Börse fluktuiert durch Angebot und Nachfrage. Das Angebot schwankt unter anderem auf Grund der variablen Verfügbarkeit von Solarstrom und Windenergie. Die Nachfrage der Industrie sowie der Zivilbevölkerung ist abhängig von der Tageszeit. [vgl. Lie22]

Bei klassischen Stromverträgen werden Schwankungen des Strompreises nicht direkt an die Kunden weitergegeben. Stattdessen wird ein Fixbetrag festgelegt, der auf den Abrechnungszeitraum angewendet wird. Entsprechend gibt es für den Endverbraucher keinen extrinsischen Anreiz, seinen Stromverbrauch dem Angebot anzupassen. [vgl. Vat]

Seit 2021 sind Stromanbieter mit mehr als 200.000 Kunden verpflichtet auch Verträge mit dynamischen Preisen anzubieten. Bei diesen Verträgen wird der Verbrauch in der Regel stundengenau abgerechnet und ist an den Strom-Börsenpreis gekoppelt. [vgl. Bun]

Damit Endkunden von den dynamischen Preisen solcher Verträge wirklich profitieren können, muss die Preisentwicklung für die Kunden transparent sein. Nur mit diesen Informationen können Kunden ihren Verbrauch sinnvoll steuern. Daher stellen viele Stromanbieter mit dynamischen Preisen ihren Kunden visuell dar, wie sich die Strompreise entwickeln und auch, wie sich der Verbrauch des Kunden über die Zeit entwickelt. Damit aber auch einzelne Geräte auf Preisschwankungen autonom reagieren können, benötigt es eine Schnittstelle, über die auch sie an diese Informationen gelangen können. Hierzu bieten einige Stromanbieter APIs an, die teilweise ohne Authentifizierung genutzt werden können. [vgl. Awa]

2.2 Microcontroller

„Microcontroller sind kleine, intelligente [und] programmierbare Computer, die wir dazu benutzen Aufgaben durchzuführen, die sich wiederholen oder die ein gewisses Maß an intelligenter Steuerung benötigen ohne dass ein Mensch eingreifen muss.“ [Sub21, S. 2]

Mikrocontroller gibt es für verschiedene Einsatzzwecke mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für Sensoren, Motoren und weitere periphere Geräte. Sie werden in sehr vielen elektronischen Produkten verwendet. [vgl. Sub21, S. 2]

Das Verhalten von Geräten, die mit Mikrocontrollern ausgestattet sind, ist durch Software definiert. Dadurch kann es oftmals auch im Nachhinein noch geändert werden. Updates können neue Funktionen mitbringen oder auch wieder entfernen. [vgl. Sub21, S. 4]

In der Regel werden solche Änderungen durch den Hersteller veranlasst, doch mit den richtigen Werkzeugen sind sie auch durch Dritte durchzuführen. [vgl. Sub21, S. 4]

In dieser Arbeit wird der Mikrocontroller „Esp32“ behandelt. Er verfügt, verglichen mit anderen populärem Mikrocontrollern, über eine hohe Rechenleistung, viel Speicher und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Via Bluetooth und Wifi kann er zudem auch drahtlos mit anderen Geräten kommunizieren. [vgl. Utm22] Um diesen Mikrocontroller hat sich ein großes Open-Source-Ökosystem an Entwicklungstools gebildet. Dadurch ist es vergleichbar einfach, die Software auf Geräten, die diesen Chip verwenden, zu modifizieren oder gar auszutauschen. [vgl. Cov23]

2.3 UART

„UART“ ist eine Kurzform für „universal asynchronous receiver-transmitter“. Es ist ein serielles Kommunikations-Protokoll, das die Kommunikation zwischen zwei Geräten ermöglicht. [vgl. Sub21, S. 187]

Abbildung 2.1: Physikalischer Aufbau einer UART-Verbindung [Sub21, S. 188]

Abbildung 2.1 zeigt, wie zwei Geräte via UART miteinander verbunden sind. Dafür werden beide Geräte zunächst zusammen geerdet (GND). Damit die Geräte Informationen austauschen können, verfügen sie über jeweils zwei Pins, einen „Receiver“ Pin (RX) und einen „Transmitter“ Pin (TX). Diese beiden Pins müssen, wie in der Abbildung dargestellt, mit dem entsprechenden Gegenstück des anderen Gerätes verbunden sein. [vgl. Sub21, S. 187]

Wenn eines der Geräte mit dem anderen kommunizieren möchte, muss es seine Daten in sogenannte „Frames“ aufteilen. Diese bestehen aus einem Start-Bit, fünf bis neun Daten Bits, potentiell einem Parity-Bit und ein bis zwei Stopp-Bits. Die Start- und Stopp-Bits dienen den Geräten dazu, zu erkennen, wann die Kommunikation startet und endet. Die Daten-Bits tragen die Informationen, die übermittelt werden sollen. Das Parity-Bit soll die Informationen vor Störungen schützen und zeigt an, ob die Summe der 1er gerade oder ungerade ist. [vgl. Sub21, S. 189]

Die Geschwindigkeit einer UART-Verbindung wird über ihre Baud-Rate festgelegt. Sie bestimmt, wie viele Bits pro Sekunde gesendet werden. Bei einem Esp32 liegt die typische Baud-Rate bei 115200. [vgl. Sub21, S. 187]

UART ist für dieses Projekt relevant, da der Esp32 über diese Schnittstelle programmiert werden kann.

2.4 Asynchroner Code

Bei diesem Projekt ist es oftmals notwendig, verschiedene Aufgaben mehr oder weniger gleichzeitig durchzuführen. Ein Beispiel hierfür ist das gleichzeitige Kommunizieren mit einem Server, während eine Http-Schnittstelle eingehende Anfragen beantwortet.

Eine Möglichkeit dieses Verhalten zu realisieren ist die Verwendung von Threads. Hierbei werden zwei Programmteile gleichzeitig oder semi-gleichzeitig ausgeführt. Dazu werden die verschiedenen Teile auf unterschiedlichen Prozessorkernen verteilt oder sie werden abwechselnd auf einem einzelnen Prozessorkern ausgeführt. [vgl. ESB20, S. 249]

Asynchroner Code funktioniert unter Micropython ähnlich wie die zweite Variante des Threadings, bei der zwischen der Ausführung von verschiedenen Programmteilen abgewechselt wird. Im Gegensatz zur Verwendung von Threads muss bei Asynchronem Code definiert werden, an welcher Stelle zwischen den verschiedenen Programmteilen abgewechselt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass gerade bei zeitkritischen Aufgaben garantiert werden kann, dass sie an einem Stück ausgeführt werden. Ein paar Nachteile sind der zusätzliche Aufwand, der beim Designen von Asynchronen Code notwendig ist, und der Fakt, dass typischerweise nur ein Prozessorkern genutzt wird, wohingegen Threading nach Möglichkeit mehrere Kerne nutzt. [vgl. Hin23]

```
1 import uasyncio
2
3 async def count(name):
4     counter = 0
5     while True:
6         counter += 1
7         print(name + " counter = " + str(counter))
8         await uasyncio.sleep(1)
9
10 uasyncio.create_task(count("task 1"))
11 uasyncio.create_task(count("task 2"))
12 uasyncio.get_event_loop().run_forever()
13 print("this will never be executed")
```

Code Ausschnitt 2.1: Beispiel für asynchronen Code

Bei Micropython kann asynchroner Code mit Hilfe des „uasyncio“ Pakets geschrieben werden. Abbildung 2.1 zeigt ein Beispiel für die Nutzung von asynchronem Code. Asyn-

chroner Code kann ausgeführt werden, indem eine „Task“ erstellt (Zeile 10 und 11) und anschließend der sogenannte „Event-Loop“ gestartet wird (Zeile 12). Eine Asynchrone Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie als „async“ deklariert wird (Zeile 3) und mindestens einmal via „`await asyncio.sleep()`“ Zeit einräumt, um andere Programmteile auszuführen. Alternativ kann dazu in einer asynchronen Funktion auch auf die Ausführung einer weiteren asynchronen Funktion gewartet werden. Wird „`await asyncio.sleep()`“ eine Null für den Zeitraum übergeben, wird nur Zeit für die Ausführung andere Programmteile eingeräumt und nicht noch explizit eine gewisse Zeit gewartet, bis die Ausführung fortgesetzt wird.

Die Ausgabe des Code-Beispiels 2.1 sieht dann folgendermaßen aus:

```
task 1 counter = 1
task 2 counter = 1
task 1 counter = 2
task 2 counter = 2
task 1 counter = 3
task 2 counter = 3
...
```

Kapitel 3

Analyse

Dieses Projekt besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. Zunächst benötigt es Hardware, die in der Lage ist, Verbraucher zu steuern. Damit sie dies auf sinnvolle Art und Weise tun kann, wird Software verwendet, die das Verhalten der Hardware definiert. Zu guter Letzt ist noch eine Datenquelle erforderlich, auf die angemessen reagiert werden kann. In diesem Kapitel werden diese drei Komponenten einzeln analysiert und geeignete Optionen beleuchtet.

3.1 Hardware

Um Verbraucher steuern zu können, die mit normaler Netzspannung betrieben werden, braucht es geeignete Hardware. Die dafür grundlegend benötigten elektronischen Komponenten sind folgende:

- Ein Mikrocontroller, der die Daten vom Netzbetreiber entgegennehmen und verarbeiten kann.
- Ein Relais, welches von einem Mikrocontroller angesteuert werden kann.
- Ein Netzteil, um den Mikrocontroller mit Strom zu versorgen.
- Kabel sowie Buchsen und Stecker, mit denen Verbraucher, Mikrocontroller und Relais verbunden werden können.

Diese Komponenten zu beschaffen und miteinander zu verbinden stellt weder finanziell noch logistisch eine große Hürde dar. Wenn dieser Versuchsaufbau jedoch wiederholt und auch für weniger elektrotechnisch versierte Anwender einsteigerfreundlich gestalten werden soll, so stellt sich die Frage, ob dieser manuelle Aufwand nicht vermieden werden kann.

Denn ein vergleichbarer Hardwareaufbau existiert schon als kommerzielles Produkt in Form von sogenannten „Smarten Steckdosen“.

Abbildung 3.1: Beispielbild für einen Smarte Steckdose [Ama]

Diese Steckdosen werden typischerweise zur Automatisierung verschiedenster Geräte, wie beispielsweise Lampen verwendet. Zu diesem Zweck werden sie zwischen Steckdose und Verbraucher geschaltet. Anschließend kann der Nutzer das verbundene Gerät über eine entsprechende App an- oder ausschalten oder es in Routinen oder Gruppen einbinden.

Ein solches Produkt besitzt gegenüber dem eigenhändigen Versuchsaufbau einige Vorteile:

- Keine Möglichkeit für menschliche Fehler beim Zusammenbau der Elektronik
- Hohe Sicherheit durch die Abschirmung der Elektronik durch ein Gehäuse
- Platzsparend designet
- Hohe Zeitersparnis gegenüber einem eigenhändigen Aufbau

Leider weist dieser Formfaktor der Smarten Steckdose auch ein paar fundamentale Probleme für den Einsatz in diesem Projekt auf. Da die meisten Produkte dieser Art für Endverbraucher konzipiert sind, bedarf es für das Aufspielen von eigener Software oftmals handwerklichen Geschickes. Denn um an den Mikrocontroller zu gelangen, muss das Gehäuse der Smarten Steckdose geöffnet werden und anschließend ein Stecker an entsprechende Stellen gelötet werden, damit das Gerät umprogrammiert werden kann. Hierzu ist nicht nur Kenntnis der Hardware notwendig, um die richtigen Lötstellen zu identifizieren, sondern auch Expertise im Löten. Zudem sind viele dieser Steckdosen so designet, dass sie nur schwer zu öffnen sind. Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass eine solche Steckdose auch einen Mikroprozessor besitzt, der einfach programmiert werden kann, selbst wenn einer solchen Steckdose diese Möglichkeit durch Dritte attestiert wird. Dies liegt daran, dass

oftmals ein und dieselbe Steckdose mit unterschiedlichen Mikrocontrollern ausgestattet wird, jedoch unter demselben Namen verkauft wird.

Aus dem Wunsch heraus, solche Smarte Steckdosen und andere vernetzte Geräte für den eigenen Einsatzzweck zu nutzen, ist unter anderem „Tasmota“ entstanden. Tasmote ist ein Open-Source-Projekt für IOT-Geräte, das die Herstellersoftware ersetzt und damit ein unabhängiges Ökosystem darstellt. Über die Webseite von Tasmota kann eine Vielzahl von unterstützten Geräten gefunden werden. Alle diese Geräte können deswegen mit der Tasmota-Software bespielt werden, da sie mit einem esp8266 oder esp32 Mikrocontroller ausgestattet sind. Des Weiteren ist auf der Webseite dokumentiert, über welche elektronischen Bauteile diese Geräte verfügen, wie diese Bauteile mit dem Mikrocontroller verbunden sind und wo die UART-Pins gefunden werden können, die für das Programmieren notwendig sind. [vgl. Tas]

Abbildung 3.2: Shelly 1PM Plus [Ras]

Mithilfe der von Tasmota bereitgestellten Liste an kompatiblen Geräten konnte ein weiterer Kandidat für die gesuchte Entwicklungsplattform identifiziert werden. Es handelt sich dabei um ein Gerät, das unter dem Putz hinter Steckdosen oder Lichtschalter platziert wird. Es verfügt über ein Relais, einen Temperatursensor, einen Sensor zum Auslesen der Stromleistung, eine LED und einen Button. Über die blauen Terminals können eine Stromquelle, ein Stromverbraucher und ein Schalter angeschlossen werden. Das entscheidende Feature ist jedoch eine unscheinbare Reihe an eckigen Löchern im Gehäuse. Hinter ihnen verbergen sich alle Pins die zum Programmieren des Mikrocontrollers benötigt werden. Dazu ist kein Löten notwendig, sondern einfach nur das Einführen von Drähten mit dem richtigen Durchmesser. Auch ist in diesem Gerät ein Mikrocontroller des Modells Esp32 verbaut, der leistungsfähiger ist, als der häufig verwendete Esp8266. Dabei wird diese Version des Mikrocontrollers auch direkt beworben, wodurch ein unangekündigter Wechsel

durch den Hersteller unwahrscheinlich erscheint. Dieses Gerät ist darüber hinaus einfach im Freien Handel erhältlich. [vgl. She]

Die einfache Programmierung, die Leistungsfähigkeit und die Verlässlichkeit auf den Einsatz des gleichbleibenden Mikrocontrollers waren die Faktoren, die dieses Gerät zu einer geeigneten Hardware-Plattform für dieses Projekt gemacht haben. Diese Hardware-Plattform wird im weiteren Verlauf der Arbeit zur einfachen Verständlichkeit als „Referenz-Hardware“ bezeichnet.

3.2 Software

Damit die Referenz-Hardware auf APIs reagieren kann, benötigt sie Software, die das gewünschte Verhalten definiert.

Die gewählte Hardware sowie andere Smarte Steckdosen werden von Werk aus meistens mit proprietärer Software ausgestattet. Mit dieser ist es meist möglich, Szenarien zu erstellen, Geräte gruppiert anzusteuern oder sie aus der Ferne zu kontrollieren. Open-Source-Projekte wie Tasmota oder espHome ermöglichen es, diese Firmware auszutauschen und dadurch Geräte von verschiedenen Herstellern in einem System zu vereinen. Beiden Projekten fehlt jedoch die Möglichkeit, eigene Module hinzuzufügen und sie dadurch direkt auf externe APIs reagieren zu lassen. Durch ein externes Gerät ist es bei beiden Projekten zwar möglich, via beispielsweise dem MQTT-Protokoll Geräte abhängig von einer anderen API anzusteuern. Dazu wird allerdings zusätzliche Hardware benötigt, wodurch die Komplexität des Aufbaus erhöht wird. Gerade für alleinstehende Produkte wäre dieser Ansatz ungeeignet.

Alternativ zu diesen Open-Source-Projekten ist es auch möglich, direkt eine von mehreren möglichen Programmiersprachen zu nutzen, um den verbauten Mikrocontroller zu programmieren. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist es, dass viele Details, wie die Verwendung und Ansteuerung von Sensoren, selbst implementiert, oder auf Bibliotheken zurückgegriffen werden muss. Zu den Vorteilen dieses Ansatzes zählen, dass die gesamte Software-Architektur für diesen spezifischen Einsatzzweck ausgerichtet und auch die Sprache selbst gewählt werden kann.

Für Mikrocontroller gibt es eine überschaubare Auswahl an Programmiersprachen. Wohl die populärsten unter ihnen stellen „C“ und „C++“ dar. Beide Programmiersprachen sind sehr hardwarenah und ermöglichen das Schreiben von sehr effizientem Code. Sie sind

jedoch schwer zu erlernen und wirken damit gerade für Nicht-Informatiker abschreckend. Eine modernere Option zu diesen Programmiersprachen stellt „Rust“ dar. Rust bietet ähnliche Performance-Vorteile wie C und bringt ein einfacheres Speichermanagement mit, fordert aber ein vergleichbar tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Hardware. [vgl. Sub21, S. 6-8]

Eine relativ neue Alternative zu diesen hardwarenahen Programmiersprachen stellen „Micropython“ oder auch „Circuitpython“ dar. Python gehört zu den populärsten Programmiersprachen der Welt. Mit einem minimalistischem Syntax und einer einsteigerfreundlichen Lernkurve ist es nicht nur bei Entwicklern populär, sondern wird auch in vielen Forschungsfeldern eingesetzt. [vgl. Sub21, S. 8-9]

Micropython versucht die Vorteile von Python auf die Entwicklung für Mikrocontrollern zu übertragen. Es ist darauf optimiert, mit geringen Ressourcen auszukommen und benötigt nur wenig Speicherplatz und Rechenleistung. Es bietet dabei einen eingeschränkten Umfang der Funktionen von Python, wobei Kernfunktionen jedoch erhalten bleiben. Beide Programmiersprachen ähneln sich so sehr, dass Programme, die für Micropython geschrieben wurden, auch unter normalem Python laufen können, solange nicht Micropython spezifische Pakete genutzt werden. Als interpretierte Sprache ist es auch zur Laufzeit einfach Module auszutauschen, wodurch es für dieses Projekt prädestiniert ist. Es ist jedoch auch möglich Programme zu compilieren und dadurch Speicher zu sparen. Zuletzt ermöglicht Micropython auch das Einbinden von C-Code. [vgl. Sub21, S. 8-9]

Das hohe Abstraktionslevel von Micropython gepaart mit dem minimalistischen Syntax macht es zu einer guten Wahl für ein Forschungsprojekt wie dieses. Aus diesem Grund wurde es für die Umsetzung eingesetzt.

3.3 APIs

Damit auf Strompreisänderungen selbstständig reagiert werden kann, werden Informationen zum aktuellen Kurs benötigt. Es ist sinnvoll, dass der genutzte Stromanbieter auch direkt diese Informationen zur Verfügung stellt. Um an diese Informationen zu gelangen, stellt die Referenz-Hardware in gewissen Abständen Anfragen an die API des Stromanbieters und reagiert dann selbstständig auf diese Änderungen.

Alternativ gibt es theoretisch auch die umgekehrte Möglichkeit, bei der der Stromanbieter die Referenz-Hardware kontaktiert, um sie gezielt zu steuern.

Beide Möglichkeiten sollen in dieser Arbeit umgesetzt werden und werden im Folgenden näher beleuchtet.

3.3.1 Polling API

Für die Polling API, bei der die Referenz-Hardware in regelmäßigen Abständen Informationen einholt, wurde die API des Stromanbieters „Awattar“ ausgewählt. Awattar bietet für seinen „Hourly“ Tarif eine API an, über die ab 14:00 Uhr die Strompreise für den nächsten Tag abgefragt werden können. Die API ist unter „<https://api.awattar.de/v1/marketdata>“ zu erreichen. Sie wurde für dieses Projekt gewählt, da sie keine Authentifizierung für ihren Aufruf benötigt. [vgl. Awa]

```
1 {
2   "object": "list",
3   "data": [{
4     "start_timestamp": 1428591600000,
5     "end_timestamp": 1428595200000,
6     "marketprice": 42.09,
7     "unit": "Eur/MWh" },
8     ...
9   ]
10 }
```

Code Ausschnitt 3.1: Beispiel Antwort der Awattar API

GET-Anfragen an diese API werden mit einem Json-Object beantwortet (siehe Beispiel 3.1). Unter „data“ enthält dieses Objekt eine Liste mit Zeitfenstern. Diese werden durch ihren Startzeitpunkt „start_timestamp“, ihren Endzeitpunkt „end_timestamp“ und den geltenden Strompreis definiert. Die Zeitpunkte sind dabei als UTC-Zeit angegeben. [vgl. Awa]

3.3.2 Websocket API

Für die Steuerung von Außen gibt es keine vergleichbare API zur Awattar-API. Schon aus Testgründen ist es deshalb sinnvoll, eine eigene API zu konzipieren, um das Konzept anschaulich demonstrieren zu können. Der Entwurf einer sinnvollen Steuerung von vernetzten Geräten für eine effizientere Energienutzung geht weit über den Umfang dieser

Arbeit hinaus. Aus diesem Grund soll diese API nur die externe Steuerung demonstrieren. Dabei ist es kein direktes Ziel, dies effizient zu tun.

Kapitel 4

Konzeption

Unterschiedliche Faktoren sind für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes ausschlaggebend. Eine erfolgreiche Demonstration des Konzeptes benötigt sinnvolle Implementierungen von APIs. Damit diese APIs einfach ausgetauscht werden können, ist eine fundierte Software-Architektur unabdinglich und um die Funktionalität aller Komponenten zu gewährleisten, ist Testen notwendig. Die Entwicklung auf einem Mikrocontroller benötigt zudem besondere Software-Tools, die das Programmieren erst ermöglichen. Diese sollten für Neueinsteiger bereits sinnvoll konfiguriert sein, damit der Einstieg eine kleinere Hürde darstellt. All diese Anforderungen zu bewältigen ist nur durch eine Form von Projektmanagement zu bewältigen. Dieses Kapitel beleuchtet die hier genannte konzeptionelle Arbeit.

4.1 Projektmanagement

Um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten, wurden die Anforderung zunächst in kleinere Features aufgeteilt und anschließend in ein Kanban-Board überführt. Ein Kanban-Board gliedert Aufgaben in verschiedene Spalten ein, wobei jede Spalte den momentanen Status der Aufgabe darstellt. Mit diesem Kanban-Board soll der Überblick über den Fortschritt des Projektes jederzeit ersichtlich sein. [vgl. Sch21, S. 145-146]

Abbildung 4.1: Momentaufnahme des Kanban-Baords während der Entwicklung [Eigene Aufnahme]

Wie in der Abbildung 4.1 zu sehen ist, wurde für jedes Feature wurde ein kurzer beschreibender Titel gewählt und in der Beschreibung des Features die Akzeptanzkriterien für eine korrekte Umsetzung definiert.

- Find or Create an Web-Socket-API
- Implement connection to that Api
- test this api
- document this api

Abbildung 4.2: Momentaufnahme des Fortschritt von Feature #6 [Eigene Aufnahme]

Die Akzeptanzkriterien wurden dabei, wie in Abbildung 4.2 zu sehen, im Stile einer „Todo“-Liste gehalten, damit auch während der Umsetzung eines Features der Fortschritt im Blick behalten werden kann. Durch diese Darstellung war es zu jeder Zeit erkenntlich, wie weit die Entwicklung des Projektes insgesamt und im Detail vorangekommen ist.

4.2 Development-Setup

Gerade bei einem Projekt, das darauf ausgelegt ist, von anderen genutzt und weiterentwickelt zu werden, ist es wichtig, den Einstieg und die Lernkurve so flach wie möglich zu halten. Das zielt darauf ab, dass Interessierte nicht von der Komplexität eingeschüchtert werden und schnell ihre eigenen Ideen verwirklichen können. Gleichzeitig sollten gewisse

Coding-, Test- und Dokumentationsstandards festgelegt und durchgesetzt werden, damit ein gewisses Qualitätsniveau gehalten werden kann und nicht jeder Entwickler seine eigenen Standards anwendet.

Die folgenden Unterpunkte sollen zeigen, wie das Projekt in verschiedenen Aspekten konzipiert wurde, um gleichermaßen die Einstiegshürde gering zu halten, aber gleichzeitig auch eine gleichbleibende Qualität des Projektes zu gewährleisten.

4.2.1 Repository

Alle notwendigen Informationen, der Code und die Dokumentation für dieses Projekt sollten an einer Stelle zu finden sein. Das ist wichtig, da es für Neueinsteiger so einfacher ist, an alle relevanten Informationen zu kommen und sicher zu sein, dass diese auch aktuell sind.

Als Quelle dieser Informationen bietet sich ein Github-Repository an. Github besitzt viele Features, die es für dieses Projekt eignen.

Zunächst ist es mit der namensgebenden Integration von „git“ möglich, Änderungen am Projekt nachzuvollziehen und neuen Code über Pull-Request kontrolliert einfließen zu lassen. Dabei kann das Projekt so konfiguriert werden, dass neue Features erst nach einem erfolgreichen Durchlaufen von Tests, der Prüfung auf Einhaltung von Code-Konventionen und einem Peer-Review gemerged werden können. Hierdurch soll die Qualität des Codes auf dem Main-Branch gewährleistet sein.

Github stellt zudem die Integration von Markdown zur Verfügung, wodurch es einfach ist, Dokumentation für das Projekt zu erstellen.

Zuletzt ist es möglich, direkt ein Kanban-Board für ein Repository zu erstellen und somit auch eine Übersicht über den Projektfortschritt, Bugs und geplante Features in einer Plattform integriert zu haben. Dabei ist es möglich, die einzelnen Todos mit beispielsweise einer Pull-Request zu automatisieren und sie als „done“ zu markieren, wenn das Feature gemerged wurde.

4.2.2 Tooling

Noch bevor ein Entwickler seinen Code auf dem Mikrocontroller ausführen kann, muss er zuerst Micropython auf seinem Mikrocontroller installieren. Damit dafür nicht erst Einarbeitungszeit benötigt wird, soll dieser Schritt so weit wie möglich automatisiert werden.

Um anschließend Code auf dem Mikrocontroller auszuführen, muss dieser zunächst auf den Mikrocontroller transferiert werden. Im Falle von Micropython gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen, wobei alle Einarbeitung erfordern und manche, je nach Größe des Projektes, mehr oder weniger effizient sind. Um diese Einarbeitungszeit zu reduzieren und schnelle Iterationszyklen zu ermöglichen, soll direkt ein Weg bereitgestellt werden, um dies zu ermöglichen.

Wenn ein Entwickler nach diesen Schritten nun Code entwickelt hat, den er in das Projekt einfließen lassen möchte, sollte es ihm möglich sein, diesen zunächst selbst auf die grundlegenden Qualitätsstandards zu überprüfen. Hierzu soll die Ausführung von Tests und Linter automatisiert und Fehler in der Formatierung nach Möglichkeit auch direkt behoben werden.

4.2.3 Testing

Das vollständig automatisierte Testen auf einem so hardwarenahen Projekt ist nur mit weiterer Hardware möglich, da Sensoren den richtigen Umständen ausgesetzt werden und IO-Outputs gemessen werden müssen. Dies ist für ein Projekt dieser Größe überdimensioniert und würde den Rahmen deutlich sprengen.

Aus diesem Grund soll sich beim Testen auf Unit-Tests beschränkt werden, wobei alle Libraries, die für die Kontrolle von Hardware notwendig sind, gemockt werden. Mit dieser Entkoppelung der Tests von der Hardware ist es möglich, diese auch direkt auf dem Computer des Entwicklers oder automatisiert in Github auszuführen (die genauen Gründe hierfür werden in Kapitel 6 erläutert). Dies hat das Potential, Iterationszyklen zu beschleunigen und damit die testgetriebene Entwicklung zu fördern.

4.3 Architektur

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine Plattform zu gestalten, die einfach mit unterschiedlichen Schnittstellen ausgestattet werden kann. Hierzu ist ein hoher Grad an Abstraktion von Vorteil, damit sich Entwickler nicht mit Details der Hardware beschäftigen müssen. Gleichzeitig ist ein hohes Maß an Modularität notwendig, damit neue Funktionen und Hardware einfach eingebunden und entwickelt werden können.

4.3.1 API Interface

Damit eine API genutzt werden kann, muss es eine Art geben, diese zu starten. Wenn sie während der Laufzeit des Gerätes ausgetauscht werden soll, benötigt sie zudem einen Weg, um sie wieder zu beenden. Die Möglichkeit zum Stoppen ist deshalb notwendig, damit Ressourcen wieder freigegeben werden können. Zuletzt muss noch ein Weg existieren, über den auf die Hardware des Gerätes zugegriffen werden kann. Da diese beiden Faktoren für alle APIs gleichermaßen gelten, macht es Sinn sie zu vereinheitlichen und für jede Umsetzung zu standardisieren.

Für diese Standardisierung bietet sich die Definition eines Interfaces an. Python kennt jedoch nicht direkt das Konzept eines Interfaces. Stattdessen bietet Python die Möglichkeit an, eine Abstrakte Klasse zu definieren, die nur abstrakte Methoden beinhaltet. Jede Klasse, die von dieser Klasse erbt, muss nun jede definierte Methode selbst implementieren. Durch diese Nutzungsweise stellt die Abstrakte Klasse de facto ein Interface dar.

```
1 class AbstractAPI(ABC):
2     @abstractmethod
3     def __init__(self, hardware):
4         pass
5
6     @abstractmethod
7     def start(self):
8         pass
9
10    @abstractmethod
11    def stop(self):
12        pass
```

Code Ausschnitt 4.1: Abstrakte Klasse für APIs

Abbildung 4.1 stellt die resultierende Abstrakte Klasse dar. Sie definiert eine Methode zum Starten und Stoppen der API, sowie einen Konstruktor, welcher in Python über die „`__init__`“ Methode erstellt wird. In diesem Konstruktor wird neben dem obligatorischen „`self`“ das in Python für jede Klassenmethode übergeben wird, auch noch ein „`hardware`“-Objekt übergeben. Dieses ermöglicht den Zugriff auf die Hardware-Komponenten und abstrahiert diese soweit wie möglich. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel näher erläutert.

4.3.2 Hardware Zugriff

Die verwendete Hardware besitzt verschiedene Sensoren und Tasten, die unterschiedlich angesprochen werden und mitunter nicht trivial zu verwenden sind. Um die Einstiegshürde für die Entwicklung mit der Hardware gering zu halten, soll die Hardware so weit wie möglich abstrahiert werden. Gleichzeitig soll der Zugriff auf die Hardware dadurch so wenig wie möglich eingegrenzt werden und der volle Funktionsumfang erhalten bleiben.

Abbildung 4.3: Vereinfachtes Objekt-Diagramm der Hardware [Eigene Darstellung]

Um zunächst den Zugriff zu ermöglichen, sollen alle IO-Geräte zunächst wie in Abbildung 4.3 unter einem „`hardware`“-Objekt vereint werden. Über dieses Objekt können dann alle Hardware-Funktionen aufgerufen werden.

```
1 # Turns on led
2 hardware.led.turn_on()
3
4 # Turns off led
5 hardware.led.turn_off()
6
7 # Turn on led if button gets clicked
8 turn_on_led_function = hardware.relay.turn_on
9 button = hardware.button
10 button.set_on_click_function(turn_on_led)
```

Code Ausschnitt 4.2: Beispielaufufe von Hardware-Funktionen

Wie im Codebeispiel 4.2 ersichtlich ist, ist es so einfach möglich, die einzelnen Komponenten zu steuern. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie eine LED durch jeweils einen Methodenaufruf ein- und ausgeschaltet, sowie ein Button mit einer Funktion belegt werden kann. In der letzten Zeile werden beide Möglichkeiten vereint, sodass bei einem Klick des Buttons die LED eingeschaltet wird.

4.4 Graphisches Interface

Damit das Konzept dieser konfigurierbaren Steckdose auch Menschen, die keinen Informatik Hintergrund besitzen, anschaulich demonstriert werden kann, wird eine graphische Oberfläche erstellt werden. Über diese soll es möglich sein, zentrale Aspekte des Projektes, wie die Wahl der laufenden API, zu konfigurieren.

Die Oberfläche soll dabei so viele verschiedene Geräte wie möglich unterstützen. Aus diesem Grund wurde für die Umsetzung auf ein Web-Interface gesetzt. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass für die Konfiguration der Referenz-Hardware außer einem Webbrowser keine weitere Software notwendig ist.

Die graphische Oberfläche soll die folgenden grundlegenden Funktionen demonstrieren: Das Austauschen der API während der Laufzeit und die Konfiguration der API.

4.5 Persistenz

Für die Inbetriebnahme der Referenz-Hardware müssen bestimmte Parameter definiert werden. Hierzu gehören unter anderem, an welchen Pins des Mikrocontrollers welche Hardware angeschlossen ist, welche API genutzt werden und die Anmeldeinformationen des genutzten Wifis.

Da sich diese Informationen je nach Einsatz der Software unterscheiden können, sollten sie nicht direkt im Code hinterlegt sein. Stattdessen ist es sinnvoll, sie in einer separaten Datei zu speichern, die dann zur Konfiguration verwendet werden kann. Da einige Parameter, wie beispielsweise die genutzte API, sich während der Laufzeit ändern können, müssen diese Informationen nicht nur ausgelesen, sondern auch persistiert werden. Dadurch übersteht die Konfiguration auch einen Neustart des Gerätes.

Die Konfigurationsdatei soll dabei nicht von der verwendeten Versionskontrolle erfasst werden, um die Veröffentlichung von potentiell sensitiven Daten (beispielsweise Wifi-Informationen) zu verhindern. Außerdem wird sie nach Möglichkeit in einem für Menschen verständlichen Format gespeichert.

Kapitel 5

Implementierung

Die zur Umsetzung dieses Projektes notwendige Kombination aus Hardware und Software bringt für die Implementierung ein paar Besonderheiten mit sich. So müssen an dieser Stelle nicht nur alle Details der Softwareentwicklung beleuchtet werden, sondern auch wie diese Software überhaupt auf das Endgerät gelangt und dort ausgeführt wird. Die folgenden Kapitel behandeln deshalb zunächst, wie mit der ausgewählten Hardware gearbeitet werden kann. Erst danach wird die konkrete Implementierung der Software erörtert.

5.1 Vorbereitung Hardware

5.1.1 UART-Adapter

Für die Ausführung von herstellerfremden Code auf der Hardware muss dieser zunächst auf den Speicher der Hardware gelangen. Dies kann über den Debug-Header der Referenz-Hardware bewerkstelligt werden, welcher einen UART-Anschluss bereitstellt.

Abbildung 5.1: Geöffnete Referenz-Hardware mit gelabeltem Debug-Anschluss [ESP]

Dieser Anschluss ist wie in Abbildung 5.1 zu sehen, nicht mit einem genormten Stecker versehen. Aus diesem Grund musste zunächst ein eigener Adapter konstruiert werden. Hierzu wurden zunächst sukzessiv kleiner werdende Drähte in den Debug-Anschluss eingeführt, bis eine Passung erzielt wurde. Der schlussendlich verwendete Draht besitzt einen Durchmesser von 0,42 mm.

Abbildung 5.2: Konstruierter Adapter. Links Vorderseite, Mitte Rückseite, Rechts Stiftleisten neben UART-Adapter [Eigene Aufnahme]

Da Pin 19 für diese Projekt nicht relevant ist, wurden nur die restlichen sechs Pins in dem Adapter berücksichtigt. Neben den vier UART-Pins wurden noch zwei für das Installieren der Firmware benötigte Pins in diesem Adapter berücksichtigt. Hierzu wurden sechs zwei-cm-lange Stücke Draht mit jeweils einem Kabel verbunden. Zwischen die Erdung und Pin Null wurde zudem ein Schalter installiert. Zuletzt wurden die Drähte auf ein Stück Plastik mit Sekundenkleber befestigt und anschließend mit Heißkleber voneinander isoliert. Die andere Seite der Kabel wurde an eine Stiftleiste gelötet, welche in die entsprechende Buchsenleiste eines USB-UART-Adapters eingeführt wurde. Der verwendete USB-Adapter ist eigentlich für einen esp8266 konzipiert und wurde für diese Projekt wiederverwendet.

5.1.2 Micropython Installation

Der normale Weg Micropython auf einem Mikrocontroller zu installieren sieht folgendermaßen aus: Zuerst wird ein bereits kompiliertes Image von Micropython von der offiziellen Webseite „micropython.org/download“ bezogen. Anschließend wird der Mikrocontroller in den „Flash-Modus“ versetzt, indem Pin 0 Geerdet wird (hierzu wurde der Schalter an den UART-Adapter montiert). Darauf hin ist es möglich zunächst den Speicher des Mikrocontrollers zu löschen und anschließend mit dem neuen Image zu überschreiben. Nach einem Neustart des Gerätes läuft es nun mit Micropython. [Mic]

Dieser Weg funktionierte mit der Referenz-Hardware jedoch nicht. Der Mikrocontroller gab bei Versuchen nur die folgende Fehlermeldung aus: „Running on single core chip, but application is built with dual core support.“. Dies deutete darauf hin, dass neben den populären Dual-Core Varianten des Esp32 auch Single-Core Varianten existieren.

Zu dem Zeitpunkt der Implementierung stand noch keine compilierte Variante für einkernige Esp32 Mikrocontroller bereit, die auf diesem Gerät laufen konnte. Zwar existierten ein paar Optionen, diese waren jedoch nur für spezielle Modelle des Esp32 verfügbar, welche nicht mit dem verbauten Modell kompatibel sind.

Um trotzdem eine lauffähige Version von Micropython für diesen Mikrocontroller zu erhalten, musste die Firmware selbst compiliert werden. Hierzu wurde die offizielle Dokumentation zum Kompilieren herangezogen und aufgrund mangelnder Informationen zur Konfiguration auch eine Pull-Request. Glücklicherweise wurde diese Pull-Request noch während dem Schreiben dieser Arbeit angenommen, sodass nun auch ein offizielles Image für alle Esp32-Single-Core Varianten existiert. Damit wurde das eigenhändige Konfigurieren und Kompilieren, wie es hier erwähnt ist, überflüssig.

Mit dem richtigen Image konnte Micropython mit den Folgenden Schritten auf der Referenz-Hardware installiert werden:

1. Die Hardware an den Adapter aus Kapitel 5.1.1 anschließen.
2. Den Schalter an dem Adapter so einstellen, dass Pin 0 geerdet ist.
3. Den Adapter mit dem Computer verbinden.
4. Den Speicher der Hardware mit Hilfe der Software „esptool“ löschen.
5. Die Neue Firmware mit esptool aufspielen.
6. Den Adapter vom Computer trennen.
7. Den Schalter des Adapter wieder in neutrale Stellung bringen.
8. Den Adapter wieder mit dem Computer verbinden.

Nach der Installation ist es nun möglich mit entsprechenden Programmen Dateien auf den Mikrocontroller zu kopieren, auszuführen oder direkt interaktiv Scripte auszuführen.

5.2 Netzwerkverbindung

Damit die Referenz-Hardware auf eine Netzwerk-Schnittstelle reagieren kann, muss sie zunächst mit einem Netzwerk verbunden werden. Dazu wurden zunächst die SSID und das Passwort des Netzwerkes in eine Konfigurationsdatei geschrieben. Anschließend wurde die Wifi-Antenne als ein Wifi-Empfänger konfiguriert, danach aktiviert und der Netzwerk-Name des Gerätes entsprechend der Konfigurationsdatei definiert. Diese Möglichkeit der Konfiguration des Netzwerk-Namens ist nicht von offizieller Seite aus dokumentiert. Zuletzt wurde mit der SSID und dem Passwort aus der Konfigurationsdatei eine Verbindung hergestellt.

Es ist hervorzuheben, dass aus sicherheitstechnischer Sicht die Klartext-Speicherung des Passwortes eine klare Schwachstelle dieses Systems darstellt. Während der Entwicklung erleichtert dieses Vorgehen den Umgang mit dem Mikrocontroller. In den Händen eines Verbrauchers sollte dies aber vermieden werden. Damit diese Konfigurationsdatei hier nicht ausgelesen werden kann, bietet der Esp32 die Verschlüsselung seines gesamten Speichers an. Der Nachteil hiervon besteht darin, dass manche Arbeitsweisen, wie das Editieren des Codes direkt auf dem Mikrocontroller, nicht mehr möglich sind. [vgl. Pyc]

5.3 Zeit-Synchronisation

Zeit stellt bei der Nutzung von APIs im Kontext von Strom eine wichtige Dimension dar. Wenn der Mikrocontroller nicht weiß, welche Uhrzeit gerade ist, kann er nicht auf zeitgebundene Änderungen reagieren.

Mit Micropython gestaltet sich das Einstellen der richtigen Uhrzeit einfach. Mit einer aktiven Internetverbindung kann über den Befehl „`ntptime.settime()`“ die interne Uhr über das „Network Time Protocol“ mit externen Servern synchronisiert werden.

5.4 Ansteuerung Hardware

Die Referenz-Hardware verfügt über folgende IO-Geräte:

- Eine LED
- Einen Button
- Die Anschlussmöglichkeit für einen weiteren Button oder Schalter
- Ein Relais
- Einen Temperatursensor
- Einen Energiezähler, der Spannung und Stärke messen kann

Um diese Hardware nutzen zu können, benötigt es in der Regel Kenntnisse über Implementierungsdetails. Zu diesen Implementierungsdetails gehören Informationen darüber, an welche Pins des Mikrocontrollers IO-Geräte angeschlossen sind und wie sie angesprochen oder ausgelesen werden können. Eine zusätzliche Komplikation stellt die Tatsache dar, dass bei der Referenz-Hardware manche Anschlüsse logisch invertiert sind und dadurch beispielsweise die eingebaute LED angeschaltet ist, wenn ihr entsprechender Pin ausgeschaltet wird und umgekehrt.

Aus diesem Grund soll eine einfach zu konfigurierende und nutzbare Implementierung für die anzusteuern Hardware geschaffen werden.

Für das Hauptziel dieses Projektes, das Ein- und Ausschalten eines Verbrauchers durch eine API, sind nicht alle aufgelisteten IO-Geräte von Nöten. Um den Aufwand geringer zu halten, wurde deshalb zunächst auf die Implementierung des Temperatursensors und des Energiezählers verzichtet.

Die restlichen vier Geräte wurden in zwei Kategorien zusammengefasst, den „Binären Output Devices“ und den Buttons, deren Implementierung in den folgenden beiden Abschnitten erläutert wird.

5.4.1 Binäre Output-Devices

Zu den Binären Output-Devices können LEDs und Relais gezählt werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass beide in zwei Zustände versetzt werden können: Einen eingeschalteten Zustand und einen ausgeschalteten Zustand. Das Einzige, was sie aus softwaretechnischer Sicht unterscheidet, ist, an welchen Pin sie angeschlossen sind und ob ein Einschalten dieses Pins das Gerät ebenfalls einschaltet oder ausschaltet.

Hieraus wurde der folgende Konstruktor abgeleitet:

```
BinaryOutput(pin_number, is_inverted)
```

Die Nummer des Pins und ob er invertiert ist, lässt sich über eine Konfigurationsdatei einstellen. Die Werte für das Referenz-Hardware und andere mögliche Plattformen lassen sich auf der Webseite von ESPHome finden.

Intern macht die Klasse der Binären Output-Devices nicht mehr als den direkten Zugriff auf Pins zu kapseln und diese, je nachdem, ob der Pin invertiert ist, entsprechend zu steuern. Dazu bietet sie Methoden zum Einschalten, Ausschalten, Umschalten, dem direkten Setzen eines bestimmten Zustandes und dem Auslesen des momentanen Zustandes.

5.4.2 Buttons

In einer perfekten Welt wären Buttons das genaue Gegenteil von Binären Output-Devices. Statt dem Steuern eines Pins wird dessen Zustand ausgelesen. Je nach Zustand beziehungsweise einer Änderung dieses Zustandes wird eine Aktion ausgelöst.

Abbildung 5.3: Beispiel Illustration eines „bouncenden“ Buttons [Vip17]

Leider ist der physikalische Aufbau von Buttons meist nicht perfekt. Viele von ihnen benutzen flexible Kontakte, um zu erkennen, ob sie geschaltet wurden. Durch die Flexibilität kann es zu einem Phänomen namens „Bouncing“ kommen. Dabei schwankt der Output des Buttons eine Zeit lang zwischen An und Aus hin und her, bis er sich in seinem neuen Zustand eingefunden hat. Je nach Bauart können Buttons dieses Phänomen stärker oder auch gar nicht aufweisen. [vgl. Sub21, S. 146]

Da dieses „Bouncen“ für die meisten Anwendungsfälle einen unerwünschten Effekt darstellt, macht es Sinn eine Gegenmaßnahme in Form von sogenanntem „Debouncing“ zu ergreifen. Damit sich nicht jeder Entwickler einer API hiermit beschäftigen muss, wurde auch dieser Aspekt abstrahiert.

Um das „Bouncen“ eines Buttons zu verhindern, müssen die hochfrequenten Wechsel am Anfang des Drückens ignoriert werden. Hierzu wurde zunächst ein Listener für den Button erstellt, der bei einem Zustandswechsel ausgeführt wird. Dieser überprüft bei seiner Aktivierung als erstes, wann das letzte Mal ein Wechsel der beiden Zustände erfolgte. Nur wenn dieser schon vor einer gewissen Zeitspanne registriert wurde, kann angenommen werden, dass es sich nicht um Bouncen handelt, sondern tatsächlich ein beabsichtigter Zustandswechsel vorliegt.

Wie auch die Binären Output-Devices können Buttons invertiert sein. Aus diesem Grund sieht der Konstruktor für Buttons folgendermaßen aus:

```
Button(pin_number, is_inverted, debounce_delay_ms)
```

Der Konstruktor gleicht dem des Binären Output-Devices. Im Gegensatz dazu enthält er jedoch noch ein weiteres Attribut, das „Debounce Delay“. Dieses optionale Attribut kann dazu verwendet werden, den Standardwert von 50 ms zu überschreiben, falls dieser für einen angeschlossenen Button nicht ausreichen sollte.

Der Button hält für eine einfache Programmierung folgende Methoden bereit:

- Das Setzen einer Funktion, die beim Betätigen des Buttons ausgelöst wird
- Das Setzen einer Funktion, die beim Loslassen des Buttons ausgelöst wird.
- Das Setzen einer Funktion, die sowohl beim Betätigen, als auch beim Loslassen des Buttons betätigt wird.
- Das Zurücksetzen aller Funktionen.

Die Unterscheidung zwischen Betätigen und Loslassen ermöglicht den Einsatz von verschiedenartigen Buttons. Als Beispiel seien klassische Lichtschalter und Tastatur-Tasten genannt. Der Lichtschalter rastet bei Betätigung in einen neuen Zustand ein und verweilt dort, wohingegen eine Taste auf der Tastatur nach Betätigung wieder in ihren Ausgangszustand zurückfindet. Für beide dieser Beispiele gibt es jedoch auch Hardware-Exemplare, die das Verhalten des anderen Beispiels widerspiegeln aber nicht optisch unterscheidbar sind. Aus diesem Grund wurde auf eine Unterscheidung der beiden Typen verzichtet, da es dadurch zu Verwirrung kommen könnte. Unabhängig davon können mit der gewählten Implementierung können beide Arten unterstützt werden.

5.5 APIs

Das Herzstück dieses Projektes bilden die austauschbaren APIs. Mit Hilfe des im Kapitel 4.3.1 designten Interfaces wurden beispielhaft zwei verschiedenartige APIs implementiert. Eine davon demonstriert die autonome Steuerung des Gerätes als Reaktion auf schwankende Strompreise des Stromanbieters „Awattar“. Die andere API, welche Websockets nutzt, soll die direkte Steuerung der Steckdose durch eine dritte Distanz demonstrieren.

5.5.1 Polling API

Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, wurde für die Polling API der Stromanbieter „Awattar“ verwendet.

Hierzu wurde die API zunächst abgerufen, um die Daten ihrer Antwort zu analysieren. Diese Antwort besteht aus einem Json-Objekt, welches ein Array enthält, in dem jedes Objekt einen Zeitraum darstellt, für den ein bestimmter Strompreis gilt. Jedes dieser Objekte besteht aus den folgenden Informationen:

- Dem Strompreis
- Dem Startzeitpunkt des Intervalls
- Dem Endzeitpunkt des Intervalls
- Der Messeinheit, in der der Strompreis angegeben ist

Jedes dieser Zeitintervalle wird eigenständig behandelt. Dafür wird für jedes Intervall eine Task erstellt, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Strompreises ausgeführt wird. In dieser wird überprüft, ob der neue Strompreis unter oder oberhalb eines, über eine Konfigurationsdatei definierten Strompreises liegt. Liegt er darunter, schließt sich das Relais und das angeschlossene Gerät erhält Strom. Liegt der Strompreis jedoch darüber, öffnet sich das Relais und das angeschlossene Gerät erhält keinen Strom mehr.

Die API wird für den Erhalt neuer Daten alle 9 Stunden erneut abgerufen. Dabei werden alle bestehenden Tasks gecancelled und mit neuen ersetzt. Sollte die API nicht erreichbar sein, wird in einem Drei-Sekunden-Takt ein erneuter Verbindungsaufbau angestoßen. Die API wird aus dem Grund alle 9 Stunden erneut aufgerufen, da die minimale Zeitspanne, in der zuverlässig die Preise bekannt sind, 10 Stunden beträgt. Die Erklärung hierfür ist, dass um 14 Uhr die Preise für den nächsten Tag veröffentlicht werden. Eine Stunde wird zusätzlich noch als zeitlicher Puffer von dieser Differenz abgezogen.

In der Implementierung der API wurde noch ein externer Button berücksichtigt. Dieser wurde so integriert, dass er den momentanen Zustand des Relais überschreibt und umkehrt. Die Automatisierung setzt sich zu dem Zeitpunkt fort, wenn die Implementierung diesen Zustand auch ebenso erreicht.

Die gesamte API wurde zunächst mit Hilfe von Threads implementiert. Hierbei kam es jedoch zu Stabilitätsproblemen, wobei die API nur manchmal starten würde und manchmal gar nicht, oder nach einiger Zeit den Dienst verweigern würde. Der Fehler, der dabei produziert wurde, deutete darauf hin, dass kein genügend langer Speicherbereich für das für den Aufruf der API benötigte SSL-Zertifikat existiert. Nach einer Analyse, die sowohl den freien Speicher als auch die Fragmentierung des Speichers näher beleuchtete, konnte diese Fehlerquelle jedoch ausgeschlossen werden.

Testweise wurde die gesamte API asynchron implementiert, wobei der Fehler nicht mehr auftrat. Später stellte sich heraus, dass der Fehler immer auftritt, sobald generell Threads im Programm genutzt werden und nicht nur wenn sie für die Implementierung der API verwendet werden.

Das Erscheinen eines offiziellen Images 5.1.2 behob diesen Fehler. Testweise wurde danach die API wieder zu einem thread-basierten Workflow konvertiert. Dieses Mal trat derselbe Fehler nicht mehr auf, es entstand jedoch ein neuer. Es schien nicht möglich, mehr als ca. 12 Threads gleichzeitig laufen zu lassen. Da für diese API jedoch mehr als diese Anzahl als Timer genutzt wurden, war auch dieser Ansatz nicht möglich. Letzten Endes wurde die API wieder zu einem asynchronen Workflow konvertiert, wobei dieses Mal die API ihren eigenen Event-Loop nutzt, wohingegen davor ein globaler Event-Loop verwendet wurde.

5.5.2 WebSocket API

Im Gegensatz zur Polling API konnte für die direkte Steuerung durch einen Stromanbieter keine entsprechende API gefunden werden. Schon aus Gründen der einfacheren Demonstration ist es sinnvoll, einen eigenen Server zu hosten, mit dem sich dann die Referenz-Hardware verbinden kann, um Kommandos entgegen zu nehmen.

Folgende Kommandos sind möglich:

- `turn_on`
- `turn_off`
- `toggle`
- `get_state`

Server

Damit für das Ausführen des Servers keine neuen Abhängigkeiten notwendig sind, wurde dieser Server in Python geschrieben und kann dadurch direkt auf dem Computer eines Entwicklers mit den bereits installierten Abhängigkeiten ausgeführt werden.

Dieser Server wurde threadbasiert entwickelt. Nach dem Starten des Servers sendet er im dreisekündigen Takt vordefinierte Kommandos an alle verbundenen Clienten aus. Wenn alle Kommandos gesendet wurden, beendet sich der Server wieder.

Damit sich Clients mit dem Server verbinden können, wird auf Port 8080 ein Websocket in einem eigenen Thread geöffnet. Nachdem sich ein Client verbunden hat, wird für ihn ein weiterer Thread gestartet, über den der Server Antworten entgegennimmt. Im Main Thread sendet der Server alle Kommandos aus.

Der Port, über den Clients sich mit dem Server verbinden, die Kommandos, die der Server versendet und der zeitliche Abstand der Kommandos lassen sich über eine Konfigurationsdatei einstellen.

Client

Der Client ist im Gegensatz zum Server weniger komplex. Er etabliert zunächst eine Verbindung zum Server. Wenn dies nicht gelingt, wird alle drei Sekunden erneut versucht, eine Verbindung aufzubauen. Wenn die Verbindung gelingt, wartet der Client auf Kommandos des Servers und führt diese aus. Wenn die Verbindung abbricht, wird ein erneuter Verbindungsaufbau durchgeführt.

Der Client implementiert eine ähnliche Logik für einen externen Button wie die Polling API. Beim Drücken des Buttons überschreibt er den momentanen Status des Relais.

Leider leidet die Implementierung des Clients unter einem Bug. Dieser tritt auf, wenn als Serveradresse für den Client eine IP-Adresse angegeben wird, die zwar möglich ist, aber momentan an kein Gerät vergeben ist. In diesem Fall kann es bis zu einer Minute dauern, bis der Verbindungsaufbau abbricht. Darüber hinaus blockiert die verwendete Methode des „socket“-Modules das Ausführen jeglichen asynchronen Codes. Auch das explizite Setzen von Timeouts wird von diesem Modul ignoriert. Es konnte trotz des Probierens verschiedener Ansätze kein Workaround für diesen Bug gefunden werden. Das Ergebnis ist, dass das gesamte Software-Projekt zeitweise einfrieren kann, wenn eine solche beschriebene IP-Adresse für den Server konfiguriert wird.

5.6 API Controller und Graphisches Interface

The screenshot shows a web interface with two sections. The first section, titled "API Selection", contains a dropdown menu with "awattar" selected and a "Set API" button. The second section, titled "awattar Settings", contains a text input field with "185" and a "Set price Euro/MWh" button.

Abbildung 5.4: Darstellung der Weboberfläche mit geladener Awattar-API [Eigene Aufnahme]

Zur Demonstration des dynamischen Austauschs von APIs und zur Konfiguration der APIs wurde ein graphisches webbasiertes Interface erstellt, welches in Abbildung 5.4 beispielhaft abgebildet ist.

Dazu wurde der „APIController“, der vorher nur für das Laden der API und deren Starten sowie Stoppen verantwortlich war, um eine Webschnittstelle erweitert. Diese wurde asynchron umgesetzt, sodass sie nicht den Ablauf anderer Programmteile blockiert.

Die Webseite, die von der Schnittstelle bereitgestellt wird, nutzt HTML-Forms, um Konfigurationen zu übermitteln.

Einige Teile des HTML-Codes werden dabei dynamisch generiert. So werden alle API-Optionen durch das Einfügen der API in den entsprechenden Ordner erkannt.

```
1 | api_options = []
2 | for file in os.listdir("/api/implementations/"):
3 |     if (file[1] == 0x4000) and (file[0] != "template_api"):
4 |         api_options.append(file[0])
```

Code Ausschnitt 5.1: Code Beispiel für das erkennen von APIs

Dieses automatische Erkennen wird, wie im Beispiel 5.1 abgebildet, dadurch bewerkstelligt, dass zunächst der Speicherort der APIs durchsucht wird. Dabei werden alle Ordner, die nicht „template_api“ heißen, als Auswahlmöglichkeit angezeigt. Das Kürzel „0x4000“ im Eintragstyp symbolisiert, dass es sich hierbei um einen Ordner handelt.

Damit die verschiedenen API-Implementierungen über eine graphische Oberfläche konfiguriert werden können, wurde die Abstrakte Klasse, welche die Schnittstelle zu ihnen

definiert, noch um die Methode „get_html_options“ erweitert. Hierüber ist es für jede API-Implementierung möglich, ihre eigenen Konfigurationsmöglichkeiten zu definieren, die dann in die Webseite eingebunden werden. Dabei kann eine API aber auch auf diese Möglichkeit verzichten, wodurch die Implementierung vereinfacht wird.

Im Falle der zwei bereits implementierten APIs wurde über diese Methode wieder eine Form bereitgestellt. Bei der Awattar-API kann hier die Preisgrenze eingestellt werden und bei der Websocket-API die Adresse des kontrollierenden Servers.

Damit diese Konfigurationen auch von der API angenommen werden können, öffnen beide jeweils einen Port, über den diese Optionen verarbeitet werden.

5.7 Persistenz

Für den Großteil der Entwicklungszeit wurde eine „config.py“ Klasse verwendet, die wie eine Konfigurationsdatei funktionierte und einfache Key-Value-Paare zur Verfügung stellte. Dies genügte solange, bis das graphische Interface die Konfiguration während der Laufzeit ermöglichte. Wenn die hier konfigurierten Werte nicht persistiert werden, bleibt das gewählte Verhalten nur bis zu einem Neustart des Gerätes erhalten. Mit dieser neuen Anforderung war die Nutzung einer einfachen Konfigurationsklasse nicht mehr ausreichend und es musste eine andere Lösung gefunden werden.

Um die Konfiguration zu speichern bot sich die Nutzung von Dateien im Json-Format an, da json von Micropython über ein eingebautes Paket nativ gelesen werden kann. Darüber hinaus ist json auch für Menschen einfach lesbar und verständlich. Damit nicht nur eine einzige zentrale Konfigurationsdatei gelesen und beschrieben werden kann, sondern beispielsweise auch APIs ihre eigenen Dateien nutzen können, wurde mit dem „ConfigManager“ eine eigene wiederverwendbare Komponente geschaffen.

Der ConfigManager besitzt einen Konstruktor und zwei öffentliche Methoden, mit denen Werte gesetzt und ausgelesen werden können. In dem Konstruktor muss der Pfad zu der Konfigurationsdatei definiert werden. Die beiden „get_value(key)“ und „set_value(key, value)“ verhalten sich dabei wie eine Hashmap, die unter Python als „Dictionary“ bezeichnet werden. Intern liest und schreibt der ConfigManager bei jedem Zugriff direkt von bzw. auf die Konfigurationsdatei.

5.8 Automatisierung und Standardisierung

Um die Entwicklungsumgebung einfach und schnell replizieren und die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards garantieren zu können, macht es Sinn einige Prozesse zu automatisieren und zu standardisieren.

Dabei wird in den folgenden beiden Kapiteln zwischen dem lokalen Setup und der Automatisierung im Github-Repository unterschieden. Das lokale Setup soll den Entwicklungsprozess standardisieren und beschleunigen, wohingegen die Automatisierung im Repository die Einhaltung bestimmter Codestandards garantieren soll.

5.8.1 Lokal

Damit lokal an diesem Projekt gearbeitet werden kann, müssen zunächst einige Abhängigkeiten installiert werden. Hierzu gehören neben diversen Tools, um mit dem Mikrocontroller zu kommunizieren, auch ein Linter und ein Code-Formatierer.

Um ein manuelles Installieren, welches fehleranfällig sein kann, zu verhindern, wurde „Pipenv“ zum Aufsetzen der Entwicklungsumgebung verwendet. Pipenv ist ein Package-Handler für Python, der dafür sorgt, dass alle benötigten Abhängigkeiten in der richtigen Version installiert und ausgeführt werden. Durch Pipenv ist es für einen Entwickler möglich, all benötigten Abhängigkeiten mit nur einem Befehl zu installieren.

Ein weiteres Tool, welches für die Vereinfachung der Entwicklung verwendet wurde, ist „Make“. Make besitzt eine Fülle an Funktionen, die für eine Beschreibung hier überdimensioniert ist. In diesem Projekt wird es dafür verwendet, verschiedene Schritte im Entwicklungsprozess zu beschreiben und wiederverwendbar zu kapseln.

Mit Make wurden folgende Prozesse in einfach auszuführende Einheiten gegliedert:

- Das Installieren aller benötigten Tools
- Das Ausführen eines Linters
- Das Ausführen eines Code-Formaters
- Das Ausführen von Unit-Tests
- Das kombinierte Durchlaufen von Unit-Tests und Linter
- Das Installieren von Micropython auf einem Mikrocontroller
- Das Deployment von Code auf einem Mikrocontroller
- Das Ausführen von Code auf einem Mikrocontroller

- Das Ausführen eines Testservers für die Websocket API

Zwischen den verschiedenen Prozessen wurden zudem Abhängigkeiten hergestellt. So wird vor der Durchführung aller Prozesse zuerst gecheckt, ob alle benötigten Entwicklungs-Tools installiert sind. Falls dies nicht der Fall ist, werden sie automatisch nachinstalliert.

Abschließen bleibt zu erwähnen, dass leider die Mehrheit der zu Verfügung stehenden Entwicklungstools für Micropython nicht mit der Ausführung von Threads oder asynchronem Code zurechtkommt. Zwei populäre Tools namens „ampy“ und „rshell“ können nicht erkennen, wenn Code abseits des Main-Threads ausgeführt wird und beenden die Ausgabe der Konsole vorzeitig. Nur „mpremote“ ist in der Lage, eine korrekte Ausgabe zu liefern, wenn Threads oder asynchroner Code verwendet werden.

5.8.2 Remote

Für die Sicherstellung von Qualitätsstandards wurde auch im Github-Repository automatisiert.

Hierzu wurde ein Workflow basierend auf Python genutzt. Er wurde so konfiguriert, dass zunächst Pipenv installiert und danach der kombinierte Prozess aus Testen und Linten durchlaufen wird. Erst wenn dieser Workflow durchschritten wurde und keine Abweichungen von Codestandards oder fehlschlagende Unit-Tests festgestellt wurden, ist es möglich, eine Pull-Request zu mergen.

Des Weiteren wurde das Repository so konfiguriert, dass Änderungen am Main-Branch nur über Pull-Request vollzogen werden können.

Kapitel 6

Test

Testen sollte einen wichtigen Bestandteil jedes Softwareprojektes darstellen. Im Idealfall werden alle Komponenten automatisiert, sowohl einzeln, in sogenannten „Unit-Tests“ als auch ihr Zusammenspiel in sogenannten „Integrationstests“ getestet. [vgl. ORe19, S. 2]

Bei einem so hardwarenahen Projekt würden Integrationstests jedoch weitere Hardware benötigen, um beispielsweise das Öffnen eines Relais zu überprüfen. Deswegen wurde in diesem Aspekt auf manuelles Testen gesetzt.

Auch Unit-Tests stellen bei diesem Projekt eine kleine Herausforderung dar. Zwar existiert eine Micropython-Version für Linux, jedoch besitzt ein normaler Computer nicht die gleichen Fähigkeiten wie ein Mikrocontroller und auch keine entsprechende Hardware wie ein Relais. Zudem sollten Unit-Tests isoliert von anderen Hardware- und Software-Komponenten laufen, damit nur genau die Komponente getestet wird, die vom Unit-Test behandelt wird. Für Abhängigkeiten in einem Unit-Test bietet sich Mocken an. Beim Mocken wird die Implementierung modulfremder Komponenten durch einen kontrollierbaren und vorhersehbaren Ersatz ausgewechselt.

Durch Mocken erschließt sich die Möglichkeit, Tests direkt unter Python laufen zu lassen. Dies hat den Vorteil, dass Python durch alle etablierten Betriebssysteme unterstützt wird und so jeder Entwickler Tests direkt auf der Plattform seiner Wahl durchführen kann. Die Nutzung von Python ist möglich, da Micropython den Versuch darstellt, einen eingeschränkten Funktionsumfang von Python auf Mikrocontrollern zu implementieren. Dies bedeutet, dass Code, der für Micropython geschrieben wurde, zum größten Teil auch direkt unter Python lauffähig ist. Die einzigen Komponenten, die nicht kompatibel sind, sind hardware-spezifische Module wie das Ansteuern von Pins. Im Sinne von Unit-Test sollten diese Module jedoch sowieso gemockt werden.

Alle Tests wurden explizit getrennt vom Source-Code in einem dedizierten Ordner hinterlegt. Oft macht es aus Gründen der Übersichtlichkeit Sinn, einen Test an derselben Stelle wie den Source-Code zu hinterlegen. In diesem Fall wurde die Isolierung von Source-Code und Tests jedoch bewusst gewählt, da es hierdurch möglich ist, direkt den Source-Code auf den Mikrocontroller zu kopieren, ohne die limitierten Ressourcen des Mikrocontrollers durch ungenutzte Tests weiter zu beanspruchen.

Damit nicht schon vor dem Ausführen von Unit-Tests ein Import-Fehler wegen des Nichtvorhandenseins von Modulen produziert wird, wurden zunächst alle Micropython spezifischen Module auf Systemebene gemockt. Dies wurde bewerkstelligt, indem alle Tests durch das Einfügen einer „`__init__.py`“-Datei als ein Modul deklariert wurden. Diese Datei wird noch vor dem Laden der Tests ausgeführt und in ihr werden all diese Module schon einmal gemockt, um eine Kompatibilität mit Python zu garantieren.

Mit dem Python-Package „`unittest`“ und den zugehörigen Klassen „`TestCase`“ „`Mock`“ und „`patch`“ konnten dann alle Module getestet werden.

```
1  enough_time_passed_to_click = -200
2  input_pin_number = 0
3  pin_on_value = True
4
5  class TestButton(TestCase):
6      @patch("source.hardware.button.Pin")
7      @patch("source.hardware.button.time")
8      def test_click_should_trigger_function(self, mock_time, mock_pin):
9          button = Button(input_pin, is_not_inverted)
10         mock_pin().value = Mock(return_value=on_value)
11         mock_time.ticks_diff = Mock(return_value=enough_time_passed_to_click)
12
13         test_function = Mock()
14         button.set_on_click_function(test_function)
15
16         button._Button__debounce_input()
17
18         test_function.assert_called_once()
19
20     ...
```

Code Ausschnitt 6.1: Beispiel Unit-Test eines erfolgreichen Button-Click-Tests

Abbildung 6.1 zeigt beispielsweise einen Ausschnitt der Test-Klasse des Buttons. Um den Button zu testen, erbt die „TestButton“-Klasse zunächst von „TestCase“. Zusammen mit ihrem Dateinamen „test_button.py“ und dem Methodennamen „test_click_should_trigger_function“, welche beide mit „test“ beginnen, wird ein Test so markiert, dass er automatisch durch das Modul „unittest“ ausgeführt werden kann.

Durch den Dekorator „patch“ werden die Module „Pin“ und „time“ innerhalb der Button-Klasse gemockt und können über die Argumente der Methode genutzt werden.

Zum Testen des Buttons wird nun zunächst ein Button erstellt. An dem gemockten Pin, an den der Button angeschlossen wurde, wird nun simuliert, dass er sich im Status „An“ befände. Dem gemockten „time“ Modul wird gesagt, dass es beim Abfragen eines Zeitunterschiedes -200 ms zurückgeben soll. Anschließend wird dem Button eine gemockte Testfunktion übergeben, die bei einem Klick des Buttons ausgeführt wird.

Da der Button in diesem automatisierten Test nicht physikalisch vorhanden ist, wird nun die private Methode, welche normalerweise durch einen Klick ausgeführt wird, nun direkt angestoßen. Dies ist in Python möglich, indem zunächst der Klassenname mit einem vorangehenden Unterstrich vor den Methodennamen gesetzt wird.

Zuletzt wird getestet, ob die Funktion, die dem Button übergeben wurde, nun wie erwünscht ausgelöst wurde. Da diese Funktion gemockt wurde, ist dies über die vom Mock bereitgestellte Funktion „assert_called_once()“ möglich.

Kapitel 7

Evaluation

Für die Evaluation dieses Projektes wurden die Qualitätskriterien der ISO 25010 herangezogen. Diese definieren acht Kernkriterien, an denen Software gemessen werden kann. Die folgenden Kapitel erörtern jeweils in wie weit die Umsetzung dieses Projektes diese Kriterien erfüllt. [vgl. ISO22]

7.1 Funktionalität

Die Funktionalität der Software umfasst den gesamten Umfang, der im Expose dieser Arbeit festgelegt wurde. Hierzu wurden zwei unterschiedliche APIs implementiert, die während der Laufzeit austauschbar sind und über ein graphisches Interface konfiguriert werden können. Da die anfangs gesetzten Ziele dieses Projektes in der Software realisiert wurden, ist die Funktionalität vollständig gewährleistet.

7.2 Zuverlässigkeit

Aufgrund des Zeitaufwandes von Langzeittests kann dieses Qualitätsmerkmal noch nicht abschließend bewertet werden. In den maximal tagelangen Testzyklen und während der Bedienung traten auf dem Main-Entwicklungsbranch jedoch keine Instabilitäten oder Bugs auf, bis auf einen. Dieser Bug tritt dann auf, wenn die Websocket API so konfiguriert wird, dass sie versucht sich mit einer nicht vergebenen IP-Adresse zu verbinden. Dieser

Bug ruht jedoch nicht in den Implementierungsdetails dieses Projektes, sondern in Micropython selbst. Wenn dieser Bug außer acht gelassen wird, ist auch die Zuverlässigkeit diese Projektes gewährleistet.

7.3 Gebrauchstauglichkeit

Die grundlegende Gebrauchstauglichkeit ist gewährleistet. Die APIs können einfach ausgetauscht und ihre wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten komfortabel getätigt werden.

Das graphische Webinterface besitzt dabei jedoch den Nachteil, dass es nicht gut graphisch skaliert und es so bei der Benutzung mit Smartphones nur nach Zoomen gut zu bedienen ist.

Es wäre zudem technisch möglich, die komplette Software nahtlos über eine Weboberfläche zu konfigurieren. Hierzu könnte die Hardware zunächst einen WLAN-Hotspot aufbauen, über den man die initiale Einbindung in das Netzwerk vornimmt. Dies würde den Einstieg besonders für Laien noch weiter vereinfachen.

Zuletzt bleibt noch zu erwähnen, dass der Hardware-Aufbau nicht besonders nutzerfreundlich ist. Ideal wäre eine Smarte Steckdose, die einfach zugängliche Debug-Pins mitbringt und mit demselben Mikrocontroller wie die Entwicklungsplattform ausgestattet ist.

7.4 Sicherheit

Die Software kann in ihrem jetzigen Stand in keinem Fall als sicher gewertet werden. Das kommt davon, dass Wifi-Anmeldedaten im Klartext auf dem Entwicklungsgerät liegen. Diese Lücke kann durch die Verschlüsselung des gesamten Geräts geschlossen werden (siehe Kapitel 5.2).

Auch ein so verschlüsseltes Gerät kann jedoch nicht als sicher angesehen werden. Der Grund dafür liegt darin, dass dieses Projekt fundamental darauf ausgelegt ist, dass Schnittstellen ausgetauscht werden. Dabei können diese Programmteile trotz Abstraktionsschichten immer noch den gesamten Funktionsumfang von Micropython verwenden und damit auch auf die WLAN-Anmeldedaten zugreifen. Es übersteigt jedoch den Umfang dieser Arbeit, dies durch ein effektives Sandboxing der APIs zu verhindern.

7.5 Effizienz

Jeder Teil des Projektes läuft so schnell, dass im Gebrauch vom Moment der Eingabe bis zur Reaktion keine Verzögerung wahrzunehmen ist. Lediglich die initiale Wifi-Verbindung benötigt eine gewisse Zeit, die aber nicht programmatisch beeinflussbar ist. Nachdem sich die Hardware einmal verbunden hat, ist sogar das Starten der Steckdose so schnell, dass es im Betrieb nicht auffällt.

7.6 Wartbarkeit

Durch den modularen Ansatz mit Abstraktionsschichten für Hardware und einem klar definierten Interface für APIs sollte es einfach sein, neue APIs zu implementieren, weitere Sensoren nutzbar zu machen und weitere Features zu entwickeln. Die Wartbarkeit des Projektes ist dadurch gewährleistet.

7.7 Portabilität

Die Software ist von Grund auf darauf ausgelegt, auch auf anderen Smarten Steckdosen zu laufen. In den letzten Jahren sind jedoch mehr und mehr Hersteller solcher Steckdosen dazu übergegangen Mikrocontroller zu verbauen, die keine frei zugängliche Dokumentation oder Entwicklertools bieten. Deshalb ist diese Software nur beschränkt portable und nur Geräte mit einem Esp8266 und Esp32 Mikrocontroller mit mindestens 1 MiB Flashspeicher sollten mit dieser Software verwendet werden.

7.8 Kompatibilität

Die Nutzung eines Webinterfaces ermöglicht die Konfiguration durch eine Vielzahl von Geräten. Die initiale Verbindung zu einem WLAN kann jedoch nur mit Hilfe von Entwicklertools geschehen. Darüber hinaus ist die Steckdose bis jetzt mit keinem Smart-Home System kompatibel. Es wäre allerdings möglich, eine solche Funktion durch eine neue API nachzurüsten. Das Qualitätskriterium der Kompatibilität ist in diesem Projekte deshalb nur eingeschränkt erfüllt.

Kapitel 8

Fazit

8.1 Zusammenfassung

Insgesamt kann das Projekt als erfolgreich gewertet werden. Wie geplant konnte Hardware gefunden werden, mit der Verbraucher an- und ausgeschaltet werden können. Diese Hardware wurde mit einer einsteigerfreundlichen Programmiersprache ausgestattet. Zusammen mit Abstraktionsschichten für die Hardware und einer klar definierten Schnittstelle ermöglicht diese eine einfache Implementierung von APIs. Beispielhaft wurden zwei unterschiedliche APIs umgesetzt und demonstrieren unterschiedliche Einsatzzwecke. Zuletzt wurde ein graphisches Nutzerinterface erstellt, welches das Konzept dieser Entwicklerplattform auch für Laien verständlich macht.

8.2 Kritischer Rückblick

Micropython ist als Plattform für Einsteiger der Programmierung von Mikrocontrollern eine ansprechende Wahl. Syntaktisch ist es einfach zu verstehen und es ist nur wenig Boilerplate-Code nötig, um Funktionen umzusetzen.

Leider besitzt Micropython nicht die Reife, die von einem knapp 10 Jahre alten, aktiv entwickelten Software-Projekt erwartet werden kann. Im Laufe dieses Projektes ist ein Mangel an Dokumentation zur Kompilierung der Firmware sowie einfachen Funktionen wie dem Einstellen des Netzwerknamens negativ aufgefallen. Hinzu kommt, dass viele Tools, die das Ausführen von Code auf dem Mikrocontroller erlauben, nicht mit Threads

oder asynchronem Code zurecht kommen. Dieser Umstand kann bei Neueinsteigern für Verwirrung sorgen und die Programmierung erschweren.

Noch schwerwiegender sind die Bugs in Micropython aufgefallen. Der am zeitintensivsten zu diagnostizierende Bug ist die scheinbare Speicherfragmentierung bei der Verwendung von Threads, wodurch diese in diesem Projekt nicht verwendet werden konnten. Ein weiterer störend aufgefallener Bug ist das Nichtbeachten von eingestellten Timeouts bei Websockets, welche bei einer Fehlkonfiguration das System zum Einfrieren bringen können.

Insgesamt diente Micropython jedoch als eine gute Plattform für dieses Forschungsprojekt, da mit ihr in vergleichbar kurzer Zeit viele Features implementiert werden konnten. Die Vielzahl von Problemen, die teilweise schwer zu diagnostizieren oder zu umgehen waren, haben den Entwicklungsfluss teilweise jedoch stark gestört und Zeitpläne verzögert.

Hätte hier weniger Zeit investiert werden müssen, wäre sie dem Projekt an anderer Stelle zugute gekommen. Die Weboberfläche hätte von einem durchdachten und optionenreichen Design profitieren und das initiale Setup einfacher gestaltet werden können.

8.3 Ausblick

Abschließend bleibt zu sagen, dass dieses Projekt erst dann als erfolgreich betrachtet werden kann, wenn es andere Forschende dazu inspiriert, ihre eigenen APIs für diese Plattform zu umzusetzen.

Die Hardware besitzt noch ungenutztes Potential, unter anderem durch das Vorhandensein eines bis jetzt nicht implementierten Stromsensors. Mit einem geeigneten Scheduler wäre es möglich, Geräte von außen so zu steuern, dass sie den zu Verfügung stehenden Strom noch effizienter nutzen, indem Verbraucher gezielt an- und ausgeschaltet werden, je nachdem, wie viel (erneuerbarer) Strom gerade im Stromnetz zur Verfügung steht.

Es wäre wünschenswert noch weitere Experimente und verwirklichte Produkte in dieser Richtung zu sehen, die dabei helfen, den Fußabdruck unserer Spezies zu verringern.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Physikalischer Aufbau einer UART-Verbindung [Sub21, S. 188]	6
3.1	Beispielbild für einen Smarte Steckdose [Ama]	10
3.2	Shelly 1PM Plus [Ras]	11
4.1	Momentaufnahme des Kanban-Baords während der Entwicklung [Eigene Aufnahme]	17
4.2	Momentaufnahme des Fortschritt von Feature #6 [Eigene Aufnahme] . . .	17
4.3	Vereinfachtes Objekt-Diagramm der Hardware [Eigene Darstellung]	21
5.1	Geöffnete Referenz-Hardware mit gelabeltem Debug-Anschluss [ESP] . . .	25
5.2	Konstruierter Adapter. Links Vorderseite, Mitte Rückseite, Rechts Stiftleisten neben UART-Adapter [Eigene Aufnahme]	25
5.3	Beispiel Illustration eines „bouncenden“ Buttons [Vip17]	30
5.4	Darstellung der Weboberfläche mit geladener Awattar-API [Eigene Aufnahme]	35

Source Code Content

- 2.1 Beispiel für asynchronen Code 7
- 3.1 Beispiel Antwort der Awattar API 14
- 4.1 Abstrakte Klasse für APIs 20
- 4.2 Beispielaufrufe von Hardware-Funktionen 22
- 5.1 Code Beispiel für das erkennen von APIs 35
- 6.1 Beispiel Unit-Test eines erfolgreichen Button-Click-Tests 40

Glossar

Kanban-Board Ein Kanban-Board dient zur Organisation und Visualisierung von Aufgaben und ihrem Fortschritt. 16

Lint Ein Linter führt eine statische Code-Analyse aus um den Code auf festgelegte Konventionen zu überprüfen. 19

Markdown Markdown ist ein Text-Dateiformat mit dem Text durch das Einfügen von Sonderzeichen formatiert werden kann. 18

MQTT Ein Protokoll mit geringer Bandbreite über das nach dem Publisher-Subscriber-Konzept Informationen ausgetauscht werden können. 12

Relais „Automatische Schalteinrichtung, die mittels eines schwachen Stroms Stromkreise mit einem stärkeren Strom öffnet und schließt.“ [Dud23]. 9

Literaturverzeichnis

- [ESB20] Hartmut Ernst, Jochen Schmidt und Gerd Hinrich Beneken. *Grundkurs Informatik: Grundlagen und Konzepte für die erfolgreiche IT-Praxis – eine umfassende, praxisorientierte Einführung*. 7., erweiterte und aktualisierte Auflage. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. 860 S. ISBN: 978-3-658-30330-3. DOI: 10.1007/978-3-658-30331-0.
- [ORe19] Gerard O'Regan. *Concise guide to software testing*. Undergraduate topics in computer science. Cham, Switzerland: Springer, 2019. 293 S. ISBN: 978-3-030-28493-0. DOI: 10.1007/978-3-030-28494-7.
- [Sch21] Jan Schneider. *Produktmanagement - agil und lean: Methoden und Spielregeln für die Arbeit an der besseren Lösung*. 1. Auflage. Freiburg München Stuttgart: Haufe Group, 2021. 185 S. ISBN: 978-3-648-14280-6.
- [Sub21] Armstrong Subero. *Programming microcontrollers with Python: experience the power of embedded Python*. New York: Apress, 2021. 294 S. ISBN: 978-1-4842-7057-8.

Onlinereferenzen

- [Ama] Amazon. *WLAN Smart Steckdose, Kleinste Alexa Steckdose Zubehör App Fernbedienung, Stromverbrauch messen Sprachsteuerung Timer, Kompatibel mit Alexa Google Home, TÜV-Zertifiziert, Nur 2.4GHz WIFI : Amazon.de: Baumarkt*. URL: https://www.amazon.de/Fernbedienung-Stromverbrauch-Sprachsteuerung-Kompatibel-T%C3%9CV-Zertifiziert/dp/B09ND8PRH8/ref=asc_df_B09ND8PRH8/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579470508193&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=12696002390890468517&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043095&hvtargid=pla-1645548863991&th=1 (besucht am 13.01.2023).
- [Awa] Awattar. *aWATTar Service API*. URL: <https://www.awattar.de/services/api> (besucht am 09.02.2023).
- [Bun] Bundesnetzagentur. *Bundesnetzagentur - Homepage - Preisbestandteile und Tarife*. URL: <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/PreiseAbschlaege/Tarife-table.html> (besucht am 09.02.2023).
- [Cov23] Agustín Covarrubias. *Awesome ESP*. original-date: 2017-12-24T17:52:21Z. 9. Feb. 2023. URL: <https://github.com/agucova/awesome-esp> (besucht am 09.02.2023).
- [deu22] deutschlandfunk.de. *Russland - Die Bedeutung von Gas für die deutsche Energieversorgung*. Deutschlandfunk. 24. März 2022. URL: <https://www.deutschlandfunk.de/energieversorgung-russland-deutschland-100.html> (besucht am 09.02.2023).
- [Dud23] Duden. *Duden | Relais | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft*. 2023. URL: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Relais> (besucht am 12.01.2023).
- [EnA] EnArgus. *EnArgus*. URL: https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/d11985-2/*/*/Spitzenlast.html?op=Wiki.getwiki (besucht am 09.02.2023).
- [ESP] ESPHome. *Shelly Plus 1PM | ESPHome-Devices*. URL: <https://www.esphome-devices.com/devices/Shelly-Plus-1PM#gpio-pinout> (besucht am 25.01.2023).

- [Hin23] Peter Hinch. *Asynchronous programming in MicroPython*. original-date: 2016-12-06T09:06:59Z. 7. Feb. 2023. URL: <https://github.com/peterhinch/micropython-async/blob/3d40a66fcc3542beb8bddc9c3dd8bdec35652ef9/v3/docs/TUTORIAL.md> (besucht am 09.02.2023).
- [ISO22] ISO. *ISO 25010*. 2022. URL: <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010> (besucht am 09.02.2023).
- [Lie22] Karen Liepe. *Strompreis, Teil 5: Einflussfaktoren*. envia Corporate Blog. 12. Mai 2022. URL: <https://blog.enviam.de/strompreis-teil-5-einflussfaktoren-2/> (besucht am 09.02.2023).
- [Mic] Micropython. *1. Getting started with MicroPython on the ESP32 — MicroPython latest documentation*. URL: <https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html> (besucht am 09.02.2023).
- [Ras] Rasppishop. *Shelly Plus 1PM Relais - 2er Set | Rasppishop - Raspberry Pi Boards u. Shelly Plus 1PM Relais - 2er Set | Rasppishop - Raspberry Pi Boards u.* URL: <https://www.rasppishop.de/Shelly-1PM-Plus-Relais-4er-Set> (besucht am 13.01.2023).
- [She] Shellyparts. *Shelly Plus 1PM*. Shellyparts.de. URL: <https://shellyparts.de/products/shelly-plus-1pm> (besucht am 09.02.2023).
- [tag22] tagesschau.de. *Was eine Rezession für Folgen hat*. tagesschau.de. 12. Okt. 2022. URL: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/rezession-wirtschaftsabschwung-herbstprojektion-101.html> (besucht am 09.02.2023).
- [Tas] Tasmota. *Startseite*. Tasmota - einfach smart. URL: <https://www.tasmota.info/> (besucht am 09.02.2023).
- [Utm22] Utmel. *ESP32 vs. STM32: Which one is better?* 2022. URL: <https://www.utmel.com/components/esp32-vs-stm32-which-one-is-better?id=1383> (besucht am 09.02.2023).
- [Vat] Vattenfall. *Dynamischer Stromtarif – Flexible Strompreise | Vattenfall*. URL: <https://www.vattenfall.de/stromtarife/dynamischer-stromtarif> (besucht am 09.02.2023).

Bildreferenzen

- [Ama] Amazon. *WLAN Smart Steckdose, Kleinste Alexa Steckdose Zubehör App Fernbedienung, Stromverbrauch messen Sprachsteuerung Timer, Kompatibel mit Alexa Google Home, TÜV-Zertifiziert, Nur 2.4GHz WIFI* : Amazon.de: Baumarkt. URL: https://www.amazon.de/Fernbedienung-Stromverbrauch-Sprachsteuerung-Kompatibel-T%C3%9CV-Zertifiziert/dp/B09ND8PRH8/ref=asc_df_B09ND8PRH8/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579470508193&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=12696002390890468517&hvppone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043095&hvtargid=pla-1645548863991&th=1 (besucht am 13.01.2023).
- [ESP] ESPHome. *Shelly Plus 1PM | ESPHome-Devices*. URL: <https://www.esphome-devices.com/devices/Shelly-Plus-1PM#gpio-pinout> (besucht am 25.01.2023).
- [Ras] Rasppishop. *Shelly Plus 1PM Relais - 2er Set | Rasppishop - Raspberry Pi Boards u. Shelly Plus 1PM Relais - 2er Set | Rasppishop - Raspberry Pi Boards u.* URL: <https://www.rasppishop.de/Shelly-1PM-Plus-Relais-4er-Set> (besucht am 13.01.2023).
- [Sub21] Armstrong Subero. *Programming microcontrollers with Python: experience the power of embedded Python*. New York: Apress, 2021. 294 S. ISBN: 978-1-4842-7057-8.
- [Vip17] Vipin. *Pushbutton DeBounce circuit in VHDL*. VHDL coding tips and tricks. 5. Sep. 2017. URL: <https://vhdlguru.blogspot.com/2017/09/pushbutton-debounce-circuit-in-vhdl.html> (besucht am 09.02.2023).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Berlin, den 13.02.2023

Leon Enzenberger